

EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES LEGAIS DE DESPESAS COM PESSOAL E O REGIME SANCIONATÓRIO CONSTITUCIONAL E SUBCONSTITUCIONAL NA PERSPECTIVA MUNICIPAL

Filipe Figueiredo Martins Costa¹
Amarildo Lourenço Costa²

RESUMO

Este trabalho monográfico analisa o regime jurídico sancionatório aplicável à extrapolação dos limites de despesa com pessoal no âmbito da Administração Pública, à luz da Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Parte-se da premissa de que o controle fiscal constitui instrumento essencial para a sustentabilidade das finanças públicas e para a concretização do princípio do equilíbrio orçamentário. Neste texto, examinam-se os limites legais de gasto com pessoal, bem como o chamado limite prudencial, destacando as vedações automáticas impostas ao gestor quando esses parâmetros são atingidos ou exorbitados. Analisam-se, igualmente, as medidas obrigatórias de recondução das despesas aos níveis legais, incluindo a redução de cargos comissionados e a exoneração de servidores não estáveis, além da possibilidade, ainda não regulamentada, de desligamento de servidores estáveis. O artigo também aborda as consequências institucionais decorrentes do descumprimento das normas fiscais, como a vedação ao recebimento de transferências voluntárias e à contratação de operações de crédito. Por fim, examinam-se as hipóteses de responsabilização pessoal do gestor público, abrangendo sanções administrativas, rejeição de contas, e inelegibilidade. Conclui-se que a observância rigorosa das normas da LRF é imperativa, sob pena de severas repercussões jurídicas e institucionais.

PALAVRAS-CHAVE: lei de responsabilidade fiscal; despesa com pessoal; equilíbrio fiscal; gestor público.

ABSTRACT

This monograph analyzes the legal sanctioning regime applicable to exceeding the limits of personnel expenses within the Public Administration, in light of the 1988 Federal Constitution and Federal Complementary Law nº. 101/2000 (Fiscal Responsibility Law). It starts from the premise that fiscal control is an essential instrument for the sustainability of public finances and for the realization of the principle of budgetary balance. This text examines the legal limits on personnel spending, as well as the so-called prudential limit, highlighting the automatic prohibitions imposed on managers when these parameters are reached or exceeded. It also analyzes the mandatory measures for bringing expenses back to legal levels, including the reduction of commissioned positions and the dismissal of non-tenured employees, in addition to the possibility, not yet regulated, of dismissing tenured employees. The article also

¹ Mestre em Administração Pública pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Advogado.

² Doutor em Ciências da Comunicação pela Unisinos-RS. Mestre em Direito pela Universidade de Itaúna – MG. Advogado público municipal. Professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

addresses the institutional consequences arising from non-compliance with fiscal rules, such as the prohibition on receiving voluntary transfers and contracting credit operations. Finally, the hypotheses of personal liability of the public manager are examined, encompassing administrative sanctions, rejection of accounts, and ineligibility. It is concluded that strict adherence to the rules of the Fiscal Responsibility Law (LRF) is imperative, under penalty of severe legal and institutional repercussions.

KEYWORDS: fiscal responsibility law; personnel expenditure; fiscal balance; public management.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 REGIME JURÍDICO DAS DESPESAS COM PESSOAL NA CONSTITUIÇÃO E NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 3 O CONTROLE DE DESPESAS DE PESSOAL À LUZ DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. 4 MEDIDAS OBRIGATÓRIAS DE CONTENÇÃO E RECONDUÇÃO DAS DESPESAS. 5 AGRAVAMENTO SANCIONATÓRIO, CONSEQUÊNCIAS INSTITUCIONAIS E RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO. 6 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

O controle das despesas com pessoal constitui um dos pilares da responsabilidade fiscal no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal de 1988 elevou a matéria ao plano constitucional, ao estabelecer, em seu art. 169, a necessidade de observância de limites legais para tais despesas, posteriormente regulamentados pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Brasil, 2000).

A extrapolação desses limites desencadeia um regime jurídico sancionatório rigoroso, caracterizado por restrições imediatas à atuação administrativa e pela imposição de medidas obrigatórias de ajuste fiscal. Trata-se de mecanismo destinado a assegurar o equilíbrio das contas públicas e evitar o comprometimento da capacidade estatal de prover serviços essenciais.

Este estudo tem por objetivo examinar as consequências jurídicas decorrentes da superação dos limites de despesa com pessoal, abordando as medidas corretivas impostas ao ente público, com ênfase na realidade municipal, e as possíveis responsabilizações do gestor público. A análise baseia-se em interpretação sistemática da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da jurisprudência alusiva à matéria.

Diante desse cenário, cumpre questionar sobre quais os impactos legais inerentes ao extrapolamento de despesas com pessoal na Administração Pública, especificamente na perspectiva municipal, e se o controle dos gastos compreende o atendimento aos princípios do planejamento e da eficiência administrativa.

2 REGIME JURÍDICO DAS DESPESAS COM PESSOAL NA CONSTITUIÇÃO E NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

As despesas com pessoal no âmbito da Administração Pública é matéria de que se ocupa o art. 169 da Constituição Federal (CRFB/88) e, em nível subconstitucional, os arts. 18 a 23 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Quanto aos enunciados constitucionais aplicáveis à matéria, transcreve-se, abaixo, o supra referido art. 169, com grifos nossos para destacar alguns trechos:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os **limites estabelecidos em lei complementar**.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão **imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites.

§ 3º Para o **cumprimento dos limites** estabelecidos com base neste artigo, **durante o prazo fixado na lei complementar** referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências

I - **redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança**;

II - **exoneração dos servidores não estáveis**.

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, **o servidor estável poderá perder o cargo**, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.

§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos.

§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4º (Brasil, 1988, grifo nosso).

Conforme se vê, a temática dos gastos com pessoal ganhou contornos constitucionais, em face da relevância da matéria, com expressa alusão ao cumprimento de limites fixados em lei complementar, conforme os prazos por esta estabelecidos, com a indicação de medidas de redução dessa modalidade de despesa e com menção a consequências para o ente público recalcitrante (no caso, a suspensão de repasses).

A lei complementar em questão é, justamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que, do art. 18 ao art. 23, cuida das despesas com pessoal, definindo seus limites e fixando, em relação a elas, normas de controle.

Segundo seu art. 19, III, a despesa com pessoal do Município não pode, em cada período de apuração (verificação quadrimestral, segundo o *caput* do art. 22, somando-se a despesa de pessoal do mês de referência e dos onze anteriores), ultrapassar a 60% da receita corrente líquida (RCL), entendida esta, conforme art. 2º, IV, dessa mesma lei complementar, como o “[...] somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes” (Brasil, 2000).

Nos termos do art. 20, inciso III, a repartição desse limite global do Município deve observar a proporção de 6% da RCL para o Poder Legislativo e 54% para o Poder Executivo. Com relação a tais limites, a mencionada lei estabelece, ainda, no parágrafo único do seu art. 22, um outro patamar de referência, que é conhecido como limite prudencial, correspondente a 95% dos percentuais acima indicados, limite esse que, uma vez ultrapassado, desencadeia medidas de austeridade que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece.

3 O CONTROLE DE DESPESAS DE PESSOAL À LUZ DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

Embora a contextualização histórica que permeia o princípio da eficiência não seja o ponto central deste trabalho, entende-se como necessário trazer informações elucidadoras quanto à sua evolução no ambiente da Administração Pública contemporânea.

Nesse sentido, Pereira (1996) destaca que o modelo gerencial de Administração Pública, em cujo âmbito está princípio ora estudado, veio com a missão de romper paradigmas enraizados pelo modelo burocrático, tendo em vista a demonstração de sua incapacidade de alcançar os resultados propostos em suas premissas.

A eficiência não era vista como fator essencial, passando a ser tratada como parte indissociável da Administração Pública a partir do momento em que, com o crescimento do Estado social e econômico datado do século XX, houve a assunção de um arcabouço de serviços públicos essenciais à população, podendo destacar a saúde, a educação, a previdência, o equilíbrio fiscal, a infraestrutura, dentre outros.

A eficiência administrativa foi incluída no seletor rol de princípios constantes do artigo 37 da CRFB/88 por meio da Emenda à Constituição nº19/1998, com a finalidade de proporcionar maior controle e resultado das atividades estatais em prol da sociedade.

Nesse sentido, a Administração Pública tem como responsabilidade desempenhar de forma estratégica a gestão estatal, podendo destacar a missão de concretizar direitos fundamentais e alcançar o bem-estar social (Costa; Santos, 2021).

Uma vez previsto na Constituição da República de 1988 como princípio basilar, o poder público torna-se obrigado a cumprir rigorosamente todos os seus atos pautados nas premissas previstas no texto constitucional, principalmente observando o princípio de maior relevância que é o da legalidade. Diante disso, entende-se que devido à burocracia que enlaça a Administração Pública, fortalecida por mecanismos legais que regulam a atividade estatal, a entrega de serviços públicos de maneira adequada e com potencial grau de satisfação encontra-se no centro do conflito entre legalidade e eficiência (Arend, 2020).

Noutro tom, entende-se como tradição brasileira a manutenção do fenômeno denominado de “funcionários patrimoniais”, os quais entendem a Administração Pública como negócio particular, escolhidos, em não raras vezes, por critérios

subjetivos, não observando sua capacidade técnica, o que produz um risco iminente e concreto de inchar a máquina pública e não entregar serviços de qualidade (Arend, 2020).

Quando o legislador editou a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, o objetivo foi de alcançar um modelo inovador de gestão fiscal pautado no equilíbrio das contas públicas (Lima; Boente; Stefanelli, 2024), sendo que a eficiência está intimamente relacionada com um processo produtivo com finalidade de obter resultados (Silva; Crisóstomo, 2019).

Tendo em vista que os limites de endividamento e o controle de gastos com pessoal são marcas explícitas da Lei de Responsabilidade Fiscal, o princípio da eficiência pode ser considerado como sua bússola desse instrumento de planejamento e controle públicos (Nascimento; Debus, 2000).

A ineficiência pública atrelada ao descumprimento dos limites legais de gasto com pessoal compromete o atendimento básico das necessidades da população, sendo que o monitoramento constante e a análise sistemática de sua evolução são imprescindíveis para garantir sustentabilidade e equilíbrio fiscal (Guerra; Paixão, 2018).

4 MEDIDAS OBRIGATÓRIAS DE CONTENÇÃO E RECONDUÇÃO DAS DESPESAS

Ultrapassados os limites de despesa com pessoal estabelecidos em lei, instaura-se, em desfavor da Administração Pública, um regime jurídico de ajuste obrigatório, com imposição de restrições imediatas e medidas de recondução, conforme se explicita a seguir.

Com efeito, uma vez atingido o chamado limite prudencial (95% dos limites de que trata o art. 20, inciso III, da LRF) ou ultrapassado o limite máximo legal ali previsto, aplicam-se, de modo imediato (aplicação automática), as vedações que são elencadas art. 22, parágrafo único, da LRF.

Exorbitado o mencionado limite, fica vedada a concessão de vantagens, aumentos ou reajustes remuneratórios. Essa vedação, que alcança toda e qualquer espécie remuneratória (vencimentos, adicionais, gratificações, prêmios etc.) não se

aplica, todavia, a vantagens pecuniárias, aumentos e reajustes que decorram de sentença judicial ou que derivem de lei preexistente à ultrapassagem do limite. Igualmente, não se aplica à revisão geral anual da remuneração prevista no art. 37, X, da CRFB/88, considerando-se, justamente, tratar-se, ali, de direito assegurado pela Constituição cujo exercício não pode ser frustrado por uma lei infraconstitucional.

Considerando o aspecto teleológico da norma (é dizer, seu objetivo final), enquadra-se nessa vedação, *e.g.*, a designação de servidores, por ato discricionário do gestor público competente, para atribuições que outrora o servidor não exercia e das quais decorrerá vantagem pecuniária que antes ele não recebia, como, a título de exemplo, sua inclusão em comissões de trabalho ou seu deslocamento para unidades administrativas (Secretarias, departamentos, gerências etc.) nas quais haja adicionais ou gratificações que não existiam no órgão originário do servidor.

Pelas mesmas razões, aplica-se essa vedação à hipótese de se pretender estender determinada vantagem pecuniária a órgãos ou categorias de servidores não originariamente previstos na lei de regência originária dessa vantagem.

Nesse contexto de medidas obrigatórias de contenção, fica vedada, ainda, a criação de cargos ou funções. Vale lembrar, quanto a essa vedação, que cargos públicos só podem ser criados por lei. Assim, não é lícita a aprovação, enquanto não ajustados os limites legais, de lei que promova a criação de tais cargos.

Deve-se esclarecer que, ainda que eventual projeto de lei que cria cargo ou função públicos – de iniciativa privativa do Poder Executivo, vale lembrar – já haja sido encaminhado ao Parlamento, mesmo que em data anterior à violação dos limites da LRF, tais cargo e função não poderão ser criados, considerando que o núcleo da vedação legal está, justamente, no ato de criar. Assim, não incide na dispensa da vedação a circunstância de que o projeto de lei haja sido encaminhado antes de extrapolado o limite em questão.

Esclareça-se, ainda, que não há vedação para criação de órgãos públicos (Secretarias, departamentos, diretorias, gerências, superintendências, coordenações etc.). Contudo, se dessa criação decorrer o aumento de despesas de pessoal, seja de modo direto ou de modo apenas reflexo, sobre ela incide a vedação legal.

Veda-se, mais, a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Estrutura de carreira é o desenho legal da progressão funcional do servidor,

envolvendo padrões e níveis remuneratórios e manejando questões como evoluções e progressões decorrentes de desempenho, de qualificação profissional, de tempo de serviço etc.

Por essa vedação da LRF, embora não sejam obstadas alterações, em si, no plano de carreira, não se pode, por exemplo, criar novos níveis ou padrões de vencimento com valores maiores, assim como não se pode reduzir o tempo ou “afrouxar” critérios para progressão funcional ou transformar cargos com o objetivo de elevar vencimentos.

Outra vedação estabelecida é o provimento de cargo público (seja efetivo ou comissionado) e a admissão ou contratação de pessoal por tempo determinado (nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal), a não ser para reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento nas áreas de educação, saúde e segurança.

Sobre a possibilidade de nomeação em cargo público quando ultrapassado o limite prudencial de gastos com pessoal, pontua-se que uma leitura do texto legal a partir, exclusivamente, de critérios gramaticais ou literais, resultará na compreensão de que a reposição motivadora da admissão, mesmo em período de extrapolação do chamado limite prudencial, dar-se-á somente em casos de aposentadoria ou falecimento do anterior ocupante do cargo e exclusivamente para as áreas de educação, saúde e segurança. A legalidade em sentido estrito aponta, é preciso reconhecer, nessa direção.

Todavia, o princípio da legalidade tem sido aproximado da ideia de juridicidade, de tal modo que atender a tal princípio não é o mesmo que se submeter a determinado e específico texto de lei, mas se submeter a todo o sistema normativo, com suas regras, princípios e valores, considerados como um todo sistêmico e harmonioso e em que as antinomias se resolvem por meio da técnica da ponderação.

Nessa perspectiva, além do princípio da legalidade estrita, há princípios outros como o da continuidade da prestação dos serviços públicos e o da eficiência, ambos dotados de igual eficácia normativa e que devem ser obedecidos tanto quanto aqueloutro.

Nesse mesmo diapasão, a gestão fiscal responsável, como um valor central do Direito Financeiro e que possui, dentre seus desdobramentos, o controle de gastos

de pessoal da Administração Pública, não possui valor absoluto nem pode levar ao estrangulamento dos serviços públicos.

Impensável seria, em nosso modo de sentir, que, em homenagem a uma legalidade estrita, fossem suportados, como normais, eventuais (e, às vezes, irreparáveis) prejuízos aos usuários, aos cidadãos e aos legítimos e inadiáveis interesses da Administração Municipal.

Em julgado que apreciou a constitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro de 2021 (ADI 6930-DF), lei essa que instituiu o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, tendo por objetivo reforçar a transparência fiscal dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o Supremo Tribunal Federal (Brasil, 2023), em voto do Ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a necessidade de que, ao analisar restrições impostas ao poder público em face do equilíbrio fiscal (dentre as quais as restrições de nomeação), fosse considerado o princípio da proporcionalidade, nos termos do excerto abaixo:

[...] o princípio da proporcionalidade passa a ser ferramenta hermenêutica indispensável para aferir a legitimidade constitucional das restrições legais disciplinadas na LC nº 178/2021, principalmente na sua vertente de vedação ao excesso. Esse princípio proíbe os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público, qualificando-se como importante instrumento de apreciação da constitucionalidade material dos atos estatais (Brasil, 2023).

Sob tal perspectiva, reconheceu a corte judiciária máxima que era possível a admissão em cargos públicos vagos, mesmo em face de proibição expressa na lei de regência, tendo em vista que, ali, não se tratava de criação de novos cargos públicos, mas, exclusivamente, de nomear novos servidores para cargos vagos, com vistas à continuidade dos serviços públicos estaduais e municipais.

Reconheceu o STF, ainda, que restaria muito pouco da autonomia de Estados, do Distrito Federal e Municípios se não pudessem sequer admitir pessoal para manter seus quadros estáveis quando aderissem ao sobrefalado regime de recuperação fiscal.

O voto do relator no processo em questão trouxe à colação, ainda, voto proferido na ACO 2.981, no qual consta que a

A continuidade administrativa é princípio constitucional implícito ao art. 37, VII e § 6º, da Carta Magna, os quais asseguram a permanência dos serviços do Estado mesmo em caso de greves severas”, acrescentando, ainda, que “limitar até mesmo o provimento de cargos vacantes em serviços públicos como saúde, educação, segurança pública, assistência social, funções essenciais à Justiça e outros, atingirá precisamente a parcela da população que mais depende desses serviços: os mais pobres.

Há a se considerar, ainda, que a nomeação de servidor em substituição a outro que haja sido exonerado não é evento que, a rigor, gere aumento de despesa, como, aliás, ocorreria se fosse o caso de morte ou aposentadoria, visto que destas decorrem pensões e proventos, além do vencimento a ser pago ao novo ocupante. A mera substituição não constitui aumento de despesa vedado pela LRF, uma vez, inclusive, que a remuneração dos servidores é despesa obrigatória de caráter continuado prevista na lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento.

No esteio desse entendimento jurisprudencial, admite-se, em caráter extraordinário, mesmo diante de quadro de extrapolação temporária do limite de despesas com folha de pagamento do pessoal, e mesmo com o malferir do chamado limite prudencial, que haja a nomeação para cargos públicos.

Em se tratando, todavia, de uma exceção à regra geral positivada – que enumera taxativamente as hipóteses de nova admissão de servidores -, a nomeação, em substituição, fora das hipóteses de aposentadoria e falecimento, somente poderá ocorrer, ainda conforme aqueles precedentes jurisprudenciais, se houver suficiente e cabal demonstração de que a vacância do cargo resultará em graves e irreparáveis prejuízos para a Administração Municipal, vulnerando a continuidade dos serviços públicos e trazendo danos à coletividade.

Em assim sendo, caberá ao agente público competente, sob sua exclusiva e inteira responsabilidade e como condição para a juridicidade da nomeação, discriminar, de modo detalhado, expresso e formal (por escrito), quais os riscos e prejuízos que o serviço público, a comunidade e a Administração Municipal sofrerão caso se mantenha vago o cargo cujo provimento se estiver a pleitear.

Alerta-se, por fim, quanto a esta específica vedação, que, consoante enuncia o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a contratação de servidor público por tempo determinado só se justifica para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, independentemente da situação fiscal do Município, será inconstitucional toda e qualquer contratação temporária que não se destine a uma necessidade temporária da Administração Municipal, razão pela qual se pode afirmar que a Constituição Federal veda contratações que se destinem a atender a necessidades de índole permanente.

Veja-se que o adjetivo “temporária” refere-se à necessidade motivadora da contratação. Não basta, assim, que o contrato seja temporário. A necessidade que o justifica também o deve ser, devendo-se entender, com efeito, como necessidade temporária, a situação transitória (não permanente), que reclama uma atuação imediata da Administração Pública e que não pode ser atendida pelos meios ordinários de ingresso (como o concurso público), sob pena de prejuízo irreparável ao interesse público.

Fica vedada, ainda, em interregnos de extrapolação de limites, a contratação de hora extra, salvo em caso de situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), situações essas que deverão apontar para hipóteses de emergência e de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Para além dessas medidas expressamente estampadas na LRF, que impõem abstenções ao gestor público na forma de uma lista de vedações, há, no texto da própria Constituição Federal, a imposição não de abstenções, mas de iniciativas positivas na direção da recondução dos gastos com pessoal aos limites fixados em lei.

Efetivamente, o art. 169, § 3º, da Constituição da República enuncia que, para cumprimento dos limites de despesa de pessoal fixados em lei complementar (no caso, a LRF), os entes federativos adotarão as providências ali arroladas. A forma verbal “*adotarão*”, usada no mencionado artigo, revela que se tratam, ali, de medidas obrigatórias e de caráter vinculante para cada um dos entes federativos.

A primeira dessas medidas obrigatórias é a redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. É de se observar que o texto constitucional não está determinando, especificamente, que se reduza em vinte por cento a quantidade desses cargos e funções, mas que se reduza em vinte por cento o valor das despesas correspondentes. A mensuração, portanto, não é necessariamente em quantidade de cargos, mas em valores monetários.

Sem embargo disso, e considerando o que enuncia o § 1º do art. 23 da LRF, a meta de redução pode ser alcançada com a extinção de cargos e funções ou com a redução dos valores das respectivas remunerações.

A segunda medida obrigatória é a exoneração dos servidores não estáveis. Por servidores não estáveis, deve-se entender os servidores efetivos que ainda estejam no período do estágio probatório, assim como se enquadra nesse conceito os servidores contratados por tempo determinado, nos moldes da Lei Municipal nº 7.636/2024 de Governador Valadares, Minas Gerais.

Assim, por expressa dicção constitucional, é medida obrigatória e vinculante, como estratégia para reconduzir as despesas de pessoal aos parâmetros da LRF, a exoneração de servidores que ainda estejam em estágio probatório e a exoneração de servidores contratados por tempo determinado.

Ainda em sede constitucional, o § 4º do mesmo art. 169 prescreve que

Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal (Brasil, 1988).

Sem embargo dessa possibilidade constitucional, trata-se de providência ainda não aplicável no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que, nos termos do § 7º do mesmo art. 169, tal desligamento de servidor estável depende de lei federal contendo normas gerais sobre a matéria, lei essa que ainda não foi aprovada.

Caso o seja futuramente, convém asseverar que Constituição Federal, na gama de medidas destinadas a garantir a obediência ao limite legal de gastos com pessoal, enuncia a possibilidade de que até mesmo servidores que já alcançaram a estabilidade sejam desligados do serviço público. Tal medida, é bem dizer, tem caráter residual, visto que só pode ser adotada se todas as demais estratégias não forem, comprovadamente, suficientes para assegurar o cumprimento da determinação legal.

Vale dizer, também, que essa dispensa de servidores estáveis como medida saneadora das despesas com pessoal deve ser precedida de “ato normativo motivado”, conforme expressão anotada no referido § 4º.

É de se notar que a Constituição Federal não está a exigir uma lei, mas um ato normativo motivado. Tal ato, de competência do Chefe do Poder Executivo e possível de ser editado após a aprovação da lei federal acima referida, considerando o princípio instrumental da motivação e a teoria dos motivos determinantes, deve explicitar e demonstrar a insuficiência das medidas anteriores, a necessidade concreta de redução adicional das despesas com pessoal e os critérios objetivos adotados para a dispensa de servidores.

Quanto a tais critérios objetivos, o mencionado ato normativo deve obedecer ao princípio constitucional da impessoalidade (art. 37, *caput*), visando a impedir desligamentos discricionários ou perseguições em desfavor de servidores ou de determinadas categorias funcionais.

Importa assinalar, por fim, que a dispensa do servidor estável, quando juridicamente possível, gerará, a favor dele, indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço, nos termos do art. 169, § 5º da Constituição da República.

Por fim, ainda no campo das medidas obrigatórias, a Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme enuncia o seu art. 23, determina que, uma vez extrapolados os limites com relação à despesa total com pessoal, o ente federativo deverá, manejando as medidas mencionadas neste trabalho, eliminar o valor excedente no prazo de até dois quadrimestres, sendo que ao menos um terço dessa redução deverá ocorrer no primeiro deles.

5 AGRAVAMENTO SANCIONATÓRIO, CONSEQUÊNCIAS INSTITUCIONAIS E RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO

Segundo proclama o § 3º do mencionado art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, caso a Administração Pública não alcance a redução legalmente imposta no prazo fixado (dois quadrimestres), haverá o agravamento do regime sancionatório.

Efetivamente, se as despesas com pessoal não forem reconduzidas ao limite legal naquele prazo, o ente federativo ficará impedido de receber transferências voluntárias, entendidas estas, nos termos do art. 25 da mesma LRF, como “[...] a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de

cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde” (Brasil, 2000a).

É importante salientar, com base nesse mesmo art. 25, que não se enquadram no conceito de transferências voluntárias os valores provenientes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ou Fundo de Participação dos Estados (FPE), a quota-parte do ICMS e quaisquer outras transferências obrigatórias, como as relativas à alimentação escolar, ao transporte escolar, ao Sistema Único de Saúde (SUS), ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e outras impostas por lei.

Outra consequência institucional, no espectro do agravamento do regime sancionatório, é a vedação de se obter garantias de outros entes federativos. Tais garantias são compromissos que, a título de exemplo, a União ou Estado assume, atuando como um garantidor, no sentido de assegurar, numa espécie de aval, que o Município pagará dívida contraída, normalmente em operações internacionais.

Por fim, no âmbito de consequências institucionais, o não atendimento ao cronograma legal de recondução das despesas de pessoal aos limites estabelecidos importará na vedação de contratar operações de crédito.

Segundo o art. 29, III, da LRF, operação de crédito é

[...] o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas (Brasil, 2000a).

Essa vedação alcança, dentre as operações possíveis na esfera governamental, os empréstimos e financiamento com bancos públicos e privados e com organismos internacionais; a aquisição financiada de veículos, máquinas e equipamentos, ainda que sem a interveniência de uma instituição bancária; e as operações de arrendamento mercantil (*leasing*).

Além das consequências institucionais, a serem suportadas pelo Município, há consequências que poderão recair sobre os gestores públicos aos quais se puder imputar a responsabilidade pela violação dos limites legais.

Com efeito, nos termos do art. 5º, inciso IV, da Lei Federal nº 10.028, de 19 de outubro de 2000,

Constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas [...] deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite máximo (Brasil, 2000b).

Tal infração, conforme § 1º desse mesmo art. 5º, é punida com multa de trinta e cinco por cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento de responsabilidade pessoal do gestor, cabendo ao Tribunal de Contas a que couber a fiscalização processar e julgar essa infração.

Outra hipótese de responsabilização pessoal é a possibilidade de que o Tribunal de Contas, a depender do seu juízo quanto à gravidade e quanto ao caráter insanável da infração, e se reputá-la apta a comprometer o conjunto das contas municipais, produza parecer prévio pela rejeição das contas apresentadas, à vista da violação ao princípio do equilíbrio fiscal, da não adoção de medidas corretivas obrigatórias e da não demonstração de esforço concreto para a redução progressiva das despesas de pessoal.

É importante assinalar, quanto a essa particularidade, que, consoante enuncia o art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990 (com redação dada pela Lei Complementar Federal 135/2010 – Lei da Ficha Limpa), caso a sobredita rejeição de contas, a ser pronunciada pela Câmara Municipal, ancore-se em eventual irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, tal rejeição implicará inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos oito anos seguintes.

Vale destacar, ainda, que numa eventual aplicação rigorosa do art. 1º, inciso V, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 (que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores), a não adoção de medidas concretas de redução de despesas de pessoal, com a continuidade de gastos nessa área, mesmo contrariando texto legal, pode configurar a realização de despesas “em desacordo com as normas financeiras pertinentes”, o que resultaria em crime de responsabilidade do Prefeito, independentemente de pronunciamento da Câmara Municipal, podendo desaguar em ação penal pública, com pena de reclusão, de três meses a três anos, conforme § 1º desse artigo, levando à perda do cargo e a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, além de eventual reparação civil por dano causado. (§ 2º).

Assinale-se, por fim, que não se deve descartar a possibilidade de que haja responsabilização por atos conexos e por condutas ainda mais gravosas que possam, eventualmente, estar relacionadas a essa questão da extrapolação dos limites, conforme possa ser apurado.

6 CONCLUSÃO

Foi possível identificar, por meio deste trabalho, que a regulação da política fiscal é um instrumento que visa a garantir não o controle das contas públicas de forma isolada, mas o tratamento transparente das ações do poder estatal, cuja finalidade precípua é o atendimento das necessidades mais vitais dos cidadãos.

Diante disso, ficou demonstrado que as medidas impostas quanto ao controle dos gastos públicos, especialmente com pessoal, tiveram como principal alvo o atendimento do princípio constitucional da eficiência, cuja importância foi devidamente constatada com sua inserção no artigo 37 da Constituição da República.

Por esse princípio, verificou-se que o poder estatal deve pautar suas ações na concretização de direitos fundamentais e na modernização da máquina pública, prezando pela qualidade e tecnicidade dos seus agentes públicos.

Noutro giro, a extrapolação dos limites de despesa com pessoal impõe à Administração Pública um regime jurídico rigoroso, marcado por restrições imediatas e pela obrigatoriedade de adoção de medidas corretivas.

Tanto a Constituição Federal quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece mecanismos de controle, de caráter obrigatório e vinculante, que visam a assegurar o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade das finanças públicas. A inobservância dessas normas acarreta não apenas consequências institucionais, mas também responsabilização pessoal do gestor, nos moldes expendidos neste trabalho

Diante disso, revela-se imprescindível a atuação diligente e preventiva da Administração Pública, com a adoção de medidas de planejamento e controle que evitem a superação dos limites legais. A elaboração de planos formais de ajuste fiscal, aliada à observância rigorosa das vedações legais, constitui instrumento fundamental para a regularidade da gestão pública e para a preservação do interesse coletivo.

REFERÊNCIAS

AREND, Leonardo Heitor. O serviço público à luz do princípio da eficiência. **Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc São Miguel do Oeste**, v. 5, p. e24556-e24556, 2020.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 26 mar. 2026.

BRASIL, Constituição (1988). Emenda Constitucional n. 19, de 04 de junho de 1998. Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 04 jun. 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm. Acesso em: 26 mar. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação direta de inconstitucionalidade nº 6.930**. Relator: Min. Roberto Barroso, 3 de julho de 2023. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/>. Acesso em: 27 mar. 2026.

BRASIL. **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000**. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2000a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm. Acesso em: 27 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000**. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, e o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Brasília, DF: Presidência da República, 2000b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10028.htm. Acesso em: 27 mar. 2026.

COSTA, Ilton Garcia da; SANTOS, Ana Flávia Coelho dos. O princípio da eficiência e a (i)legitimidade do controle jurisdicional das políticas públicas. **Prisma Jur**. São Paulo, v. 20, n. 2, p. 311-329, jul./dez. 2021. Disponível em: <http://doi.org/10.5585/prismaj.v20n2.20145>.

GUERRA, D.; PAIXÃO, A. N.; LEITE-FILHO, P. A. M. Os ciclos político-econômicos e os gastos dos estados no Brasil: 1995-2013. **Revista de Ciências Sociais**. Rio de Janeiro, v. 61, n. 3, 2018, p. 695-734.

NASCIMENTO, Edson Ronaldo; DEBUS, Ilvo. Entendendo a lei de responsabilidade fiscal: LC 101 de 4 de maio de 2000. **Revista Jurídica da Presidência**, mar. 2015. Disponível em: <https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/1084/1067>.

LIMA, Cristiana Aragão Marques Correia; BOENTE, Diego Rodrigues; STEFANELLI, Nelson Oliveira. Determinantes do cumprimento das despesas com pessoal e do resultado primário nos estados brasileiros: uma análise de 2017 a 2022. **Rev. Adm. Pública**, v. 58, n.3, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-761220230321>.

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Da administração pública burocrática à gerencial. **Revista do Serviço Público** - RSP Brasília: DF 73 (Especial 85 Anos), p. 53-87 nov. 2022. DOI: <https://doi.org/10.21874/rsp.v73.ib.8722> | ISSN: 0034-9240 e-ISSN: 2357-8017. Originalmente publicado na Revista do Serviço Público, v. 47, n. 1, jan.-abr. 1996.

SILVA, Clayton Robson Moreira da; CRISÓSTOMO, Vicente Lima. Gestão fiscal, eficiência da gestão pública e desenvolvimento socioeconômico dos municípios cearenses. **Rev. Adm. Pública**, v. 53, n. 4, jul.- ago. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-761220180234>.